

**ALYUMINIY QOTISHMALARINI GERMANIY OKSIDI (GeO_2) VA
KREMNIY (Si) TA'SIRIDA KIRISHUVCHANLIK XOSSASINING O'ZGARISHI**
**Sarvar Tursunbayev^{1,2}, Azizaxon To'raxo'jayeva¹,
Sobirjon Murodov¹, Kalenderov Tatlimurat¹, Laylo Xaytmetova¹**

**¹«Metallar texnologiyalari» kafedrası, Toshkent davlat texnika universiteti,
Toshkent, O'zbekiston;
²O'zbekiston–Yaponiya yoshlar innovatsiya markazi,
Toshkent, O'zbekiston.**

Qotishma qolipda soviganida uning hajmining juda tez kirishib qolip hajmiga nisbatan kichiklashishi sodir bo'ladi. Dastlabki soniyalar davomida uning yuzasida qalinligi asta-sekin kattalashadigan mayda zarrali po'st hosil bo'ladi. Buning natijasida qotishmaning keyingi sovishi, shuningdek uning qotishi ustki qatlamning ichida tashqi atmosfera bilan hech qanday kontaktsiz sodir bo'ladi. Sovish jarayonida kirishuvchanlik talab qilingan aniqlikka ega quyma mahsulotlarni olishda muhim rol o'ynaydi. Kirishuvchanlik keng doirada o'zgaradi va qotishma tarkibiga bog'liq. Ikki komponentli va murakkab alyuminiy qotishmalarining chiziqli erkin qisqarishi chuqur o'rganilgan. Aniqlanishicha, sof alyuminiyning qisqarishi boshqa sanoat metallari bilan solishtirilganda eng yuqori qiymatga ega hisoblanadi. Alyuminiyning legirlash jarayoni kirishuvchanlikning o'zgarishiga olib keladi va bu, o'z navbatida, kristallanish harorati hamda qotishma tarkibiy elementlarining haroratdan kengayish koeffitsiyentiga bog'liq bo'ladi. Legirlangan komponentning erish harorati oshishi bilan kirishuvchanlik kamayadi.

Kirishuvchanlik qotishma kimyoviy tarkibiga bog'liq ravishda o'zgaradi. Masalan, aluminiy qotishmalarida kremniy miqdorining ortishi kirishuvchanlikni kamaytiradi. Aluminiy va rux miqdorlarining ortishi magniy qotishmalari kirishuvchanlikni kamaytiradi. Amalda quymalarni tayyorlashda ularning o'lchamlarini kichiklashishi qiyin kirishuvchanlik sharoitlarida sodir bo'ladi, bunga qolipning bo'rtib chiqqan qismlari, sterjenlar va boshqalar to'siq hisoblanadi. Shuning uchun ko'p hollarda haqiqiy kirishuvchanlik erkin kirishuvchanlikka nisbatan kichik bo'ladi. Haqiqiy chiziqli kirishuvchanlik quyma kirishuvchanlik deb nomlanadi va u ham foizlarda ifodalanadi. Quyma kirishuvchanlikning qiymati erkin kirishuvchanlikka nisbatan har doim kichik bo'ladi, quymalar qanchalik katta va murakkab bo'lsa, ular orasidagi farq ham shunchalik katta bo'ladi. Qotishmaning fizik xossalariga va uning sovish sharoitiga bog'liq ravishda qotishmaning kristallanishdagi hajmiy kirishuvchanligi turli ko'rinishda bilinishi mumkin:

1. quymaning oxirgi qotadigan (kirishuvchanlik bo'shliqlari) qismlarida joylashgan yig'ilgan ichki bo'shliqlar ko'rinishida (ba'zan bunday bo'shliqlar yuzaga chiqishi, ya'ni ochiq bo'lishi mumkin);
2. faqat tashqi o'lchamlarning tekis o'zgarishi ko'rinishida (bunda quyma devorlari zich holda olinadi);
3. quyma qalinligi bo'ylab qotishmaning alohida donalari atrofida joylashgan mayda tarqoq bo'shliqlar ko'rinishida (bunday mayda bo'shliqlar kirishuvchanlik bo'shliqlari yoki g'ovakliklar deb nomlanadi).

Tajribalarda tadqiqot obyekti sifatida olingan alyuminiy qotishmalari Al-Mg va Al-Cu binar qotishmalari qarshilik pechlarida GeO_2 va Si kiritilib suyuqlantirildi. Suyuqlantirilgan qotishma qum-gilli qoliplarga quyib olindi (1-rasm). Namunalar qoliplardan ajratilib olinib, ularning chiziqli hajmlari o'lchandi. Chiziqli kirishuvchanlik quyidagi formula yordamida aniqlandi.

$$\Delta l_r = \frac{l_{qol} - l_{quy}}{l_{qol}} \cdot 100\%$$

bu erda Δl_{qol} – qolipning uzunligi, mm. Δl_{quy} – quymaning uzunligi, mm.

1-rasm. Quyib olingan namunalalar

Ajratib olingan namunalarning uzunligi va qolip uzunligi asosida o‘lchab olindi. Olingan natijalar asosida germaniy miqdorini kirishuvchanlik xossasiga bog‘liqlik grafigi ishlab chiqildi (2-rasm).

2-rasm. Tarkibdagi germaniy miqdorining kirishuvchanlik bilan bog‘lanish grafiklari

Bog‘lanish grafiklaridan shuni ko‘rish mumkinki, alyuminiy qotishmasi tarkibidagi germaniy oksidining ortishi kirishuvchanlik xossasining kamayishiga sabab bo‘lgan. Lekin tarkibda germaniy miqdori 1% dan oshgani sari kirishuvchanlik ortganini ko‘rish mumkin. O‘tkazilgan tajribalar natijalari asosida germaniyni qotishma tarkibiga 1% dan 2% gacha kiritish va kremniyni esa bir xil miqdorda 5% shixta tarkibiga kiritish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tursunbaev, S., Turakhodjaev, N., Zhang, L., Wang, Z., Mardonov, U., & Saidova, M. (2024). MECHANICAL PROPERTIES AND EVOLUTION OF THE MICROSTRUCTURE OF Al-Cu-Mg SYSTEM ALLOYS UNDER THE INFLUENCE OF ALLOYING

ELEMENTS (GE AND SI). *International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics*, (18), 164-169.

2. Киселёва, А.В. (2011). РАСЧЕТ ЛИТЕЙНОЙ УСАДКИ СПЛАВОВ И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

3. S.A. Rasulov, Y.A. Grachev. Quymakorlik metallurgiyasi: Oliy o‘quv yurtlari bakalavr va magistratura talabalari uchun darslik. – T.: «O‘qituvchi», 2004. – 320 b.

4. Егоров, С.В., Быков, Ю.В., Еремеев, А.Г., Плотников, И.В., Рыбаков, К.И., Сорокин, А.А., & Холопцев, В.В. (2018). ОПТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УСАДКИ ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ МИКРО-ВОЛНОВОМ СПЕКАНИИ. In *Синтез и консолидация порошковых материалов* (pp. 297-302).